

**DOIS CONJUNTOS HABITACIONAIS MODERNOS: PADRE
MANOEL DA NÓBREGA (BRASIL) E ZONA 1 DO JOSÉ
PEDRO VARELA (URUGUAI)**

*Two modern housing projects: Padre Manoel da Nóbrega (Brazil) and José Pedro
Varela's Zone 1 (Uruguay)*

*Dos proyectos de vivienda moderna: Padre Manoel da Nóbrega (Brasil) y Zona 1 de José
Pedro Varela (Uruguay)*

RITTER, Carolina

Doutoranda no PROPAR da Faculdade de Arquitetura da UFRGS. Mestra pelo PROGRAU da UFPel
carolritterarq@gmail.com

RESUMO

Em face de distintas políticas habitacionais de países diferentes, este estudo objetiva analisar dois conjuntos habitacionais dos anos setenta, o Padre Manoel da Nóbrega, do período BNH no Brasil, e a Zona 1 do José Pedro Varela, uma cooperativa habitacional uruguaia. O foco das análises está nas conexões entre os elementos arquitetônicos e a maneira como essa arquitetura configura seus espaços abertos. Sendo que, de maneira geral, a receptibilidade da produção arquitetônica e urbanística do período BNH é criticada pela bibliografia, e por outro lado, a produção das cooperativas é mais valorizada. Conclui-se que, embora façam parte de cenários bastante diferenciados, existem estratégias projetuais que aproximam as obras entre si, uma delas o conjunto brasileiro – por vezes desqualificado, principalmente por pertencer a um cenário bastante controverso –, e o outro uruguaio, considerado exitoso.

Palavras-chave: Arquitetura Moderna. Banco Nacional da Habitação. Cooperativas habitacionais uruguaias.

ABSTRACT

In the face of different housing policies in different countries, this study aims to analyze two housing complexes from the 1970s: Padre Manoel da Nóbrega, from the BNH period in Brazil, and José Pedro Varela's Zone 1, a Uruguayan housing cooperative. The focus of the analysis is on the connections between the architectural elements and how this architecture configures its open spaces. Generally, the reception of the architectural and urban production of the BNH period is criticized by the literature, while the production of cooperatives is more valued. It is concluded that, although they belong to quite different scenarios, there are design strategies that bring the housings closer together, one of them being the Brazilian complex – sometimes disqualified, mainly for belonging to a highly controversial scenario –, and the other being the Uruguayan one, considered successful.

Keywords: Modern Architecture. National Housing Bank. Uruguayan housing cooperatives.

RESUMEN

En el contexto de diferentes políticas de vivienda en países distintos, este estudio tiene como objetivo analizar dos conjuntos habitacionales de la década de setenta: el Padre Manoel da Nóbrega, del período BNH en Brasil, y la Zona 1 de José Pedro Varela, una cooperativa de viviendas en Uruguay. El enfoque de los análisis se centra en las conexiones entre los elementos arquitectónicos y cómo esta arquitectura configura sus espacios abiertos. En general, la recepción de la producción arquitectónica y urbanística del período BNH es criticada por la bibliografía, mientras que la producción de las cooperativas es más valorada. Se concluye que, aunque forman parte de escenarios bastante diferentes, existen estrategias de diseño que acercan las obras entre sí, una de ellas es el conjunto brasileño – que a veces es descalificado, principalmente por pertenecer a un escenario bastante controvertido –, y la otra es la uruguaya, considerada exitosa.

Palabras clave: Arquitectura Moderna. Banco Nacional de la Vivienda. Cooperativas de vivienda uruguayas.

DOIS CONJUNTOS HABITACIONAIS MODERNOS: PADRE MANOEL DA NÓBREGA (BRASIL) E ZONA 1 DO JOSÉ PEDRO VARELA (URUGUAI)

Introdução

A habitação social é um tema relevante dentro do campo da arquitetura e do urbanismo desde os princípios do Movimento Moderno, isso porque ela é, obviamente, peça essencial para a produção das cidades. Nesse contexto, a dimensão social da arquitetura e do urbanismo deveria ganhar destaque e estar presente nos debates críticos, assim como, a dimensão política deveria ser considerada, pois, sem um bom respaldo político, ações no cenário da habitação social não seriam efetivadas. É nesse cenário, nos anos setenta, que se situa a temática deste trabalho, momento em que os países vizinhos Brasil e Uruguai estavam produzindo conjuntos habitacionais para a classe trabalhadora, cada país através de suas políticas habitacionais.

No âmbito internacional e no contexto da habitação coletiva moderna, é comum ver uma maior valorização historiográfica das experiências de grandes conjuntos desenvolvidos nos anos 1940 e 1950 – o Pedregulho (1947-50), de Affonso Reidy, Brasil; a Unité d’Habitation (1947-52), de Le Corbusier, França; por exemplo –, e comparativamente, uma relativa desvalorização das experiências dos anos 1960 e 1970 – o caso da demolição do Robin Hood Gardens (1968-72), dos Smithson, Inglaterra, por exemplo. Essas últimas acabam sendo convertidas em alvo de uma crítica, a qual se afirma a partir do final dos anos 1970, que dificilmente pode ser separada da rejeição geral ao Movimento Moderno (CABRAL, 2016).

No Brasil, o cenário da habitação social nos anos sessenta e setenta é bastante controverso. Em 1964 surge o que foi considerada a sua primeira real política habitacional: o período conhecido como BNH (Banco Nacional da Habitação) (BONDUKI, 1998), criada junto ao início do regime ditatorial. De maneira geral, o BNH e sua produção são criticados negativamente pela bibliografia¹. Porém, Bonduki (1993) comenta que existiram projetos do período que podem ser considerados exceções, ou seja, seriam mais exitosos. Entende-se aqui que o Conjunto Habitacional Padre Manoel da Nóbrega – objeto de estudo deste artigo – projetado em 1974 pelos arquitetos Liliana e Joaquim Guedes, localizado em Campinas, São Paulo, é uma dessas exceções. Embora inserido em uma política habitacional polemizada, pode ser encarado como relevante do ponto de vista arquitetônico.

¹ Como referência sobre o período BNH e sua produção, ver os trabalhos de Ermínia Maricato e Nabil Bonduki.

Por outro lado, no Uruguai, as cooperativas habitacionais uruguaias são consideradas como exemplos relevantes para o campo da habitação social, tanto do ponto de vista da política que os promove, quanto em relação à sua produção². Nesse cenário, situa-se o segundo objeto de pesquisa: a Zona 1 da Cooperativa Habitacional José Pedro Varela – daqui em diante chamada de Zona 1 do JPV –, construída entre 1971 e 1974, projetada pelos arquitetos Jorge di Paula, Norberto Cubría e Walter Kruk e colaboradores, localizada em Montevideú.

Em relação aos projetos das cooperativas dos anos setenta, sua arquitetura possui uma forte referência ao contexto teórico moderno. A bibliografia³ aponta, por exemplo, as ideologias do Team 10 (ou Team X), um grupo formado pela chamada terceira geração de arquitetos modernos, como influenciadoras em seus contextos arquitetônicos e urbanísticos. Assim como, considera claro o papel da arquitetura e do urbanismo na apropriação desses conjuntos pelos seus moradores e na consolidação e na aceitação positiva de todo o sistema no país – ao contrário do que ocorre com a produção do BNH.

Interessante observar que o Team 10 também é citado como uma influência para Guedes, um dos arquitetos do Padre Manoel da Nóbrega, pois seria com uma “retomada das ideias de Le Corbusier pelos jovens do Team X que Guedes estabeleceria maior proximidade” (ANELLI, 2008). Nesse sentido, a relação com o Team 10 é reconhecida em ambos contextos. Porém, as qualidades do conjunto brasileiro são pouco reconhecidas, fazendo com que os dois conjuntos possuam uma recepção historiográfica diferente, ou seja, os conjuntos brasileiros dos anos setenta são considerados em geral um fracasso urbanístico e arquitetônico e os conjuntos uruguaios são considerados com maior êxito.

Em face dessas considerações, este estudo objetiva analisar as características arquitetônicas dos conjuntos Padre Manoel da Nóbrega e Zona 1 do JPV (Figura 1), principalmente, as conexões entre os elementos arquitetônicos e a maneira como a arquitetura configura seus espaços abertos. Justifica-se a escolha dos objetos selecionados em função da observação de semelhanças formais entre eles, em meio a uma seleção maior de conjuntos BNH e de cooperativas habitacionais uruguaias, que fazem parte de um projeto de tese em andamento⁴. Entretanto, mesmo que semelhantes, há um manejo diferenciado dos elementos arquitetônicos, criando projetos com distintas potencialidades de conexão entre suas partes e de apropriação de seus espaços abertos. Portanto, são esses distanciamentos e aproximações entre os projetos que serão aprofundados neste estudo.

² Neste caso, ver Risso e Boronat (1992); Del Castillo e Vallés (2015).

³ Autores como Almeida e Pintos (2015); Blechman e Casaravilla (2012); Risso e Boronat (1992); Del Castillo e Vallés (2015).

⁴ Intitulada, até agora, “A arquitetura e o espaço urbano das primeiras cooperativas habitacionais (Uruguai) e dos conjuntos habitacionais do período BNH (Brasil): aproximações e distanciamentos”.

Figura 1: Imagens do Padre Manoel da Nóbrega e da Zona 1 do JPV, respectivamente, implantados em suas cidades.

Fonte: Editadas pela autora, 2023, sobre imagens do Google Earth, dos anos de 2020 e 2015.

Conjunto Habitacional Padre Manoel da Nóbrega

O Conjunto Habitacional Padre Manoel da Nóbrega (Figuras 2 e 3) foi destinado para uma população de baixa renda, provinda de uma favela, tendo sido idealizado por iniciativa da COHAB de Campinas. As COHABs (Companhias Habitacionais) eram um dos tipos de órgãos executores do BNH, sendo o banco o órgão centralizador, o qual financiava a construção das habitações. Através dos agentes executores, a população tinha acesso ao financiamento de casas próprias, a forma de aquisição da habitação nessa política.

Como já apresentado, o BNH é bastante criticado pela bibliografia. Menos como uma política que surgiu para realmente ajudar os brasileiros, para Maricato (1987), ela teria sido “um sustentáculo político ao governo ditatorial” (p. 30). Maricato (1987) também aponta que os conjuntos construídos pelo BNH estavam inseridos dentro da lógica de mercado, onde os investimentos – sociais – seguiam o rumo que o mercado imobiliário propunha. Em 1969, já era observado o fracasso do BNH: seus empreendimentos possuíam inserção urbana deficiente; mutuários acumulavam dívidas de seus financiamentos; havia pouca fiscalização nas construções e baixos recursos nas prefeituras para contribuir na infraestrutura das novas moradias (MARICATO, 1987).

Em relação à produção arquitetônica e urbanística dos conjuntos, para Bonduki (1998), ela era considerada um retrocesso no que se refere à qualidade dos projetos, comparando-se, por exemplo, com o que foi construído anos antes pelos Institutos de Aposentadoria e Pensões (IAPs). Bonduki (1993) diz que a produção do BNH exalava “monotonia, abandono dos espaços públicos, inexistência de vida comunitária, falta de identificação do morador com sua habitação” (p. 27), ou seja, questões que se descolavam de algumas preocupações sociais e do espaço urbano. Porém, observa-se no Padre Manoel da Nóbrega algumas estratégias projetuais que fogem das descrições generalizadas da produção do BNH, como será demonstrado.

Primeiramente, situando o contexto de implantação do projeto, tem-se que os terrenos para o conjunto se localizavam em uma região de expansão da cidade na época, totalizando uma área de 6 hectares (SANVITTO, 2011). O conjunto se expande por duas áreas próximas, cada uma dividida em dois quarteirões, os quais se situam na parte superior de uma urbanização com quadras longas e de pouca profundidade, com ocupação horizontal intensa e pouca área verde. A forma desses terrenos é bastante irregular, possuindo limites angulares e até curvos. Outra parte de seu entorno não está urbanizada e se trata de uma grande superfície verde.

Em seus terrenos, as implantações do Padre Manoel da Nóbrega se conformam de modo diferente em relação ao entorno, a partir da distribuição de blocos regulares – sendo que às vezes dois desses blocos se conectam –, utilizando-se de angulações não ortogonais entre si, criando áreas verdes generosas. Essa implantação parece ter sido dada de forma aleatória, mas a verdade é que os edifícios seguem determinadas angulações: duas de 20° para cada lado em relação ao eixo norte-sul, uma de 35° na direção oeste e alguns estão posicionados exatamente no eixo norte-sul. Porém, a distribuição em planta não parece seguir nenhum parâmetro rígido, possivelmente em função do que resgata Sanvitto (2011), que a implantação dos blocos buscou seguir a declividade do terreno para evitar movimentos de terra.

Essa questão da topografia do terreno pode ter incentivado, inclusive, as angulações utilizadas e não uma ortogonalidade bastante comum em projetos BNH. A implantação também expressa a preocupação com melhores orientações solares, assim como, a promoção de uma certa privacidade ao não confrontar blocos paralelamente (CAMARGO, 2000). Por outro lado, observa-se presente um ideário moderno e racional na concepção das unidades habitacionais e em sua igual multiplicação, tanto na horizontal como na vertical, dentro dos blocos regulares.

No todo, o projeto previu 42 blocos com quatro pavimentos e quatro unidades habitacionais por piso, todas com 40m² – a planta apresenta um dormitório, tendo-se a opção de fazer um segundo em parte da sala. O conjunto foi projetado com a densidade de 112 habitações por hectare, totalizando 672 unidades habitacionais. O sistema construtivo do Padre Manoel da Nóbrega é convencional, sendo que o concreto foi revestido e caiado de branco, assim como os fechamentos em alvenaria (CAMARGO, 2000). As escadas externas também receberam esse tratamento e apresentam guarda-corpos fechados.

Todos os blocos apresentam um sistema de circulação horizontal aberto em uma de suas fachadas – as chamadas ruas elevadas –, complementado por escadas externas e abertas, localizadas sempre na mesma posição: em uma das laterais dos edifícios. Em alguns casos, ocorre a ligação de dois deles, através da continuação das ruas elevadas como passarelas, conectando blocos que se utilizam de uma mesma circulação vertical. Destaca-se que, outros blocos, mesmo que próximos, não foram interligados; entende-se que isso foi uma escolha de projeto: implantar os blocos majoritariamente de forma isolada.

Essa implantação gerou espaços abertos coletivos contínuos entre os blocos e duplas de blocos, espaços que às vezes se estreitam e às vezes se alargam, criando um certo ritmo, onde a arquitetura não os delimita de modo rígido. Conforme Sanvitto (2011), o projeto não previu nenhuma utilização para essas áreas abertas, mas seu redesenho⁵ ilustra a previsão de caminhos para pedestres. Esses caminhos apresentam um desenho bastante flexível, com angulações e curvaturas – como caminhos em um grande parque –, contrastando com a regularidade dos blocos.

Em depoimentos, Joaquim Guedes, um dos arquitetos do Padre Manoel da Nóbrega⁶, destaca a importância dos fluxos e circulações na maneira como apreendemos as cidades, complementando que “o planejamento dos sistemas de deslocamento na cidade ou no edifício era estratégico para dinamizar a vitalidade dessa nova sociedade” (ANELLI, 2008). Ainda nessa publicação de Anelli (2008) é relatado que as ruas elevadas e as linhas de caminhos nos espaços abertos, entre os edifícios, teriam sido pensados como locais de encontro e convivência social. Por outro lado, “a dinâmica da implantação dos alvos e luminosos edifícios se deve à admiração de Guedes pela obra de Alvar Aalto e do empirismo escandinavo” (ANELLI, 2008).

⁵ Maria Luiza Adams Sanvitto redesenha a implantação do conjunto do projeto original, disponível no Arquivo da Biblioteca da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São Paulo (FAU/USP).

⁶ Nesta pesquisa, ainda não se teve conhecimento de estudos sobre a arquiteta Liliana Guedes.

Figura 2: Implantação e detalhe da implantação do Padre Manoel da Nóbrega. Os elementos de circulação horizontal e vertical estão representados em preto.

Fonte: Redesenho da autora, 2023, com base em SANVITTO, 2011, p. 9.

Figura 3: Imagens do Padre Manoel da Nóbrega.

Fonte: CAMARGO, 2000, p. 93-95.

Zona 1 da Cooperativa Habitacional José Pedro Varela

Três zonas fazem parte do conjunto intercooperativo José Pedro Varela: as zonas 1 (Figuras 4 e 5), 3 e 6; outras zonas foram previstas no projeto inicial, mas não foram executadas. A Zona 1 foi formada pela união de cooperativas de trabalhadores da construção civil e de funcionários municipais. Sua área possui dois setores: um apresenta edifícios de quatro pavimentos – setor que está sendo estudado –, e o outro, edifícios de dois andares (situado na parte direita e inferior da Figura 4). O conjunto foi promovido pelas chamadas cooperativas habitacionais uruguaias, um sistema de provisão social de habitação para a classe trabalhadora, na qual a organização coletiva viabiliza a construção de habitações para populações que não possuiriam condições de fazer isso individualmente, e complementarmente, o projeto de serviços de apoio nos conjuntos.

Toda a Zona 1 possui a densidade de 83 habitações por hectare e um total de 710 unidades habitacionais (DEL CASTILLO; VALLÉS, 2015); já o setor estudado possui a densidade 350 habitantes por hectare (CUBRÍA; DI PAULA, 1973) e possui 633 unidades habitacionais, que variam de um a cinco dormitórios, todas de um piso. Seu sistema construtivo apresenta estrutura em concreto armado feito *in loco* e os fechamentos dos edifícios são de tijolos cerâmicos revestidos.

Essas cooperativas habitacionais foram criadas através da Lei Nacional de Habitação, nº 13.728, sancionada em 1968⁷. Vale explicar que o sistema é cooperativista em dois sentidos: primeiro, possibilita a conformação de cooperativas de crédito e de ajuda entre as partes envolvidas; segundo, gera uma associação entre os futuros moradores que se tornam agentes promotores do seu projeto (PORTILLO, 2010). Para viabilizar o sistema, criou-se a figura dos Institutos de Assistência Técnica. Formados por equipes interdisciplinares, sem fins lucrativos, eram encarregados de auxiliar as cooperativas em suas atividades, “promovendo o desenvolvimento da autogestão social e econômica, e a participação dos sócios na abordagem dos aspectos urbanos e arquitetônicos dos projetos” (CECILIO, 2015, p. 32).

Conforme os recursos do cooperado, ele podia fazer parte de tipos diferentes de cooperativas, como exemplo, a do tipo Ajuda Mútua, como é o caso do JPV. Nelas, existe o desenvolvimento de um trabalho comunitário, onde 15% do custo da obra é pago pelo trabalho dos cooperativados e o resto é financiado. Outra particularidade do sistema cooperativo é a participação coletiva. Portillo (2010) destaca o que implica essa participação dentro da modalidade de Ajuda Mútua: quando o usuário participa da concretização de sua habitação, há uma garantia de sua eficiência, “e é um objetivo político em si mesmo, já que é uma forma de contribuir para a inclusão social de grupos que são muitas vezes totalmente marginalizados” (p. 91, tradução nossa).

Nesse sistema também existe duas modalidades de propriedade: a propriedade coletiva – caso do JPV – e a propriedade individual. Na primeira, os direitos individuais de cada cooperado, perante a residência em que possui propriedade de uso, são praticamente os mesmos se privada ela fosse (NAHOUM, 2013). Porém, não se pode alugar as residências e elas passam a ser consideradas mais como um bem social, e menos como uma mercadoria (NASCIMENTO, 2011).

⁷ As cooperativas foram uma das categorias que construíram habitações através do respaldo daquela lei, as outras eram Promotores Privados, Sociedades Cívis, Fundos Sociais e Sistema Público de Produção de Habitações.

Iniciando-se a análise da Zona 1, tem-se que seu terreno possui 8,6 hectares (DEL CASTILLO; VALLÉS, 2015), uma forma aproximada de um trapézio e está localizado próximo ao Parque Rivera, em Montevideu. Esse terreno ficava situado em uma zona com um grande número de terrenos vazios, que gerava uma interrupção no tecido urbano, nos serviços de infraestrutura e em seus serviços coletivos (CUBRÍA; DI PAULA, 1999). Nesse sentido, foram previstos no projeto, além de unidades habitacionais, serviços comunitários para o uso diário de seus moradores, atendendo mais especificamente à escala da zona; e uma escola e uma creche para atender a todo conjunto (CUBRÍA, 1998). Atualmente, as outras zonas do JPV, assim como, ocupações de blocos isolados, pequenos lotes (com consideráveis áreas verdes) e o parque, fazem com que o entorno da Zona 1 seja uma região diversamente ocupada.

A implantação da Zona 1 do JPV se dá através da disposição de edifícios lineares e regulares, de quatro pavimentos, com comprimentos variando dentro de dimensões moduladas. A disposição dos edifícios acompanha as direções das ruas que limitam o terreno, estando todos conectados e formando, no mínimo, duplas. Forma-se, então, uma malha com eixos em duas direções principais, formando ângulos de 60° e 120° entre edifícios, além de paralelismos entre aqueles separados por vias para automóveis. Essa malha gera uma série de espaços coletivos abertos, com interconexões variadas, mas com uma mesma estrutura de forma: um losango.

O conjunto apresenta ruas elevadas em uma das fachadas longitudinais dos blocos. A circulação vertical é externa e possui tratamento em reboco e os guardas-corpos fechados, sendo que, suas posições variam de forma bem diversa pelo conjunto. A grande maioria das escadas ainda serve para mais de um bloco e algumas estão posicionadas na extensão de blocos mais compridos. A conexão entre as circulações horizontais dos edifícios e as escadas se dá por meio de passarelas.

No caso da Zona 1 do JPV, pode-se relacionar a implementação das ruas elevadas e a conformação de seus espaços abertos, com trechos de publicações dos próprios arquitetos desse conjunto. De modo geral, eles relatam que foram realizados estudos das possibilidades de agrupamento no conjunto a partir de três premissas principais: “premissas sociais (potencializar o relacionamento social não compulsivo, por meio de um alto grau de possibilidades de contato), econômicas [...] e tecnológicas” (CUBRÍA; DI PAULA, 2008, p. 170, tradução nossa).

Os autores e arquitetos dizem, também, que as escolhas projetuais do conjunto estavam baseadas em correntes urbanísticas que indicavam as ruas e os centros de quadra como fundamentais para a cidade, o que, de alguma maneira, justifica a presença de espaços abertos menores e interiores no conjunto e suas ruas elevadas. Assim como, relatam que o projeto da Zona 1 do JPV buscou valorizar questões que potencializassem as relações no primeiro nível de interação social: no nível de vizinhança (CUBRÍA; DI PAULA, 1973).

Ainda sobre as ruas elevadas, elas acabam por proporcionar duplas orientações nas unidades habitacionais, auxiliando o alcance de bons aspectos de conforto ambiental, fortemente considerados pelos arquitetos (CUBRÍA; DI PAULA, 1973) e pela legislação da política habitacional. Já em relação às escadas, Cubría e Di Paula (1973) falam que elas teriam sido pensadas como um elemento de destaque do conjunto: são externas aos blocos e constituem “um elemento urbano ao mesmo tempo que vai enlaçando os distintos volumes” (p. 90, tradução nossa).

Figura 4: Implantação da Zona 1 do JPV. Os elementos de circulação horizontal e vertical estão representados em preto.

Fonte: Redesenho da autora, 2023, com base em DEL CASTILLO; VALLÉS, 2015, p. 110.

Figura 5: Imagens da Zona 1 do JPV.

Fonte: Acervo da autora, 2018.

Conclusões

As implantações dos conjuntos são conformadas pela distribuição de blocos modulados distribuídos em um padrão não ortogonal, constituindo-se de variações do sistema de barras paralelas, cada uma apresentando suas particularidades. Enquanto o conjunto uruguaio organiza a não ortogonalidade em um padrão de distribuição claro – o qual gera uma série de espaços abertos menores, com uma mesma estrutura de forma e envoltos de maneira clara pelos edifícios habitacionais –, o brasileiro segue um padrão de distribuição e angulações que permite diferentes perspectivas dentro do conjunto – conformando espaços abertos com contornos mais difusos e distintos pelo conjunto.

Os sistemas de circulação também revelam semelhanças entre os projetos ao apresentarem ruas elevadas⁸ e escadas externas de aparência semelhante. Porém, de modo muito mais variado e em maior quantidade, as escadas na Zona 1 do JPV conectam os edifícios entre si, no mínimo formando duplas, enquanto que no Padre Manoel a conexão entre dois blocos ocorre algumas vezes, mas a maioria fica isolada.

Considerando os projetos no todo, eles possuem semelhanças formais com o projeto não executado Golden Lane (1952), dos ingleses Alison e Peter Smithson, membros de destaque do grupo anteriormente citado, o Team 10. Nesses três projetos, vê-se experimentações modernas que fogem do sistema de barras paralelas, as quais conformam seus espaços abertos, mesmo que com graus de estruturação diferenciados em cada proposta – porém, a ideia por trás dessas conformações podem ser consideradas semelhantes. Como também, a rua elevada é um dos destaques no Golden Lane.

Voltando aos objetos deste estudo, diante de suas comparações formais e dos relatos da bibliografia, observa-se que nos dois casos as ruas elevadas foram pensadas como elementos que, além de sua função circulatória, também teriam a capacidade de potencializar a ocorrência de interações sociais entre vizinhos, entre visitantes, funcionando como uma grande varanda coletiva.

Já a variada ligação dos blocos pelas suas ruas elevadas, no caso da Zona 1 do JPV, conecta diversos espaços coletivos entre si, em todos os níveis dos edifícios. Como também, permite o deslocamento de forma variada pelo conjunto: há diversos meios para se chegar às unidades; para se ir de uma unidade à outra; para acessar os espaços abertos. Essas conexões acabaram por refletir diretamente na conformação bastante estruturada de seus espaços abertos.

Por outro lado, o Padre Manoel da Nóbrega é majoritariamente formado pela distribuição de edifícios isolados, então, a interação social mais próxima entre vizinhos fica restrita dentro de um mesmo pavimento de cada bloco, ou em alguns casos, entre dois deles. Nesse sentido, assim como os blocos se espalham mais isoladamente pelo terreno, é como se as formas dos espaços abertos também se espalhassem de um modo mais flexível e diferenciado entre os blocos.

⁸ A rua elevada foi bastante difundida nos projetos das cooperativas habitacionais uruguaias e também está presente em outros importantes projetos de habitação social da América Latina, desde os anos 1940 até os 1970, como exemplos, o conjunto brasileiro já citado, o Pedregulho; o Miguel Alemán, de Mario Pani, no México e o Vecinal Portales de Bresciani, Castillo, Huydobro e Valdés, no Chile.

Nessa perspectiva, diante do objetivo de se estudar dois conjuntos habitacionais, o Padre Manoel da Nóbrega e a Zona 1 do José Pedro Varela, focando nas conexões entre seus elementos arquitetônicos e na maneira como a arquitetura configura seus espaços abertos, foi possível destacar algumas aproximações e distanciamentos formais entre as duas obras. Ademais, é interessante retomar algumas das particularidades das políticas habitacionais que promoveram cada conjunto, demonstrando questões que as diferem entre si, e também, como foi distinta a recepção de cada política e de sua produção.

Observa-se que o projeto moderno do Padre Manoel da Nóbrega foi concebido em um contexto controverso, o qual teria cumprido mal sua função social, além de ter sido considerado um sustentáculo político. E ainda, diferente das cooperativas uruguaias, a produção habitacional foi inserida totalmente dentro da lógica de mercado. Diante dessas questões, conseqüentemente, a recepção da política brasileira foi prejudicada e, para agravar esse cenário, sua produção arquitetônica e urbanística, de maneira geral, é bastante criticada. Por outro lado, o sistema cooperativo habitacional uruguaio e as estratégias projetuais do JPV refletem preocupações genuinamente sociais no momento de sua concepção, em um mesmo contexto de arquitetura e urbanismo modernos.

Ao se considerar esses cenários distintos e suas arquiteturas particulares, tanto na potencialização das conexões e relações entre moradores e visitantes, quanto na organização geral da implantação, a Zona 1 do JPV parece ter ido um pouco além na experimentação projetual. Complementa-se que, neste projeto, vê-se de modo claro as preocupações coletivas ordenarem as decisões projetuais, as quais também foram comentadas em publicações dos próprios arquitetos.

Já a consideração da privacidade, maiores isolamentos e flexibilidade no arranjo geral *versus* uma padronização dos edifícios e circulações, são características mais fortes no conjunto brasileiro. Ainda assim, as ruas elevadas, os espaços abertos diferenciados e a implantação não ortogonal dos edifícios, complementada pela conexão de alguns deles, tudo isso confere um ar de experimentação arquitetônica à proposta do nosso país. Nesse sentido, essas estratégias aproximam a arquitetura do Padre Manoel da Nóbrega – por vezes desqualificada, e pertencente a um cenário bastante controverso que pouco encorajou esse tipo de experimentação arquitetônica e urbanística –, com outra considerada exitosa, a Zona 1 do JPV.

AGRADECIMENTOS

O presente trabalho foi realizado com apoio da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior - Brasil (CAPES) - Código de Financiamento 001.

REFERÊNCIAS

ANELLI, Renato Luiz Sobral. A cidade contemporânea: uma conversa com Joaquim Guedes. **Arquitextos**, São Paulo, ano 09, n. 099.02, Vitruvius, ago. 2008. Disponível em: <https://vitruvius.com.br/revistas/read/arquitextos/09.099/117>. Acesso em: 24 mai. 2023.

BONDUKI, Nabil. **Origens da habitação social no Brasil: Arquitetura Moderna, Lei do Inquilinato e Difusão da Casa Própria**. São Paulo: Estação Liberdade, FAPESP, 1998.

- BONDUKI, Nabil. **Arquitetura & Habitação Social em São Paulo**, 1989-1992. São Paulo: USP, 1993.
- CABRAL, Cláudia Costa. Calles elevadas: anatomía de una idea arquitectónica. **Summa+**, Buenos Aires, n. 153, 2016.
- CAMARGO, Mônica Junqueira de. **Joaquim Guedes**. São Paulo: Cosac & Naify Edições, 2000.
- CECILIO, Miguel. Las cooperativas de habitación, procedimiento de gestión. *In*: DEL CASTILLO, Alina; VALLÉS, Raúl. (resp.). **Cooperativas de vivienda en Uruguay**. Medio siglo de experiencias. 2. ed. Montevideo: Universidad de la República, 2015. cap. 3, p. 23-36. Disponível em: <https://hdl.handle.net/20.500.12008/24527>. Acesso em: 24 mai. 2023.
- CUBRÍA, Norberto. Cooperativas de Vivienda: José Pedro Varela Zona 1. **Revista Vivienda Popular**, Montevideo, n. 4, p. 28-29, dez. 1998.
- CUBRÍA, Norberto; DI PAULA, Jorge. El desafío de la escala: conjunto “José Pedro Varela”. *In*: NAHOUM, Benjamín (Comp.). **Una historia con quince mil protagonistas**: las cooperativas de vivienda por ayuda mutua uruguayas. Sevilla: Consejería de Obras Públicas y Transportes; Montevideo: Intendencia Municipal, 2008. Cap. 06.2, p. 230-236. Disponível em: <https://autogestao.unmp.org.br/a-autogestao-no-uruguai/>. Acesso em: 24 mai. 2023.
- CUBRÍA, Norberto; DI PAULA, Jorge. Metodologia aplicada en el conjunto Jose Pedro Varela. **CEDA** publicación del centro estudiantes de arquitectura, [Montevideu], n. 34, p. 83-91, feb. 1973.
- DEL CASTILLO, Alina; VALLÉS, Raúl. (resp.). **Cooperativas de vivienda en Uruguay**. Medio siglo de experiencias. 2. ed. Montevideo: Universidad de la República, 2015. Disponível em: <https://hdl.handle.net/20.500.12008/24527>. Acesso em: 24 mai. 2023.
- MARICATO, Ermínia. **Política Habitacional no Regime Militar**: do milagre brasileiro à crise econômica. Petrópolis: Vozes, 1987.
- NASCIMENTO, Eduardo do. **Cooperativas de habitação por ajuda mútua no Uruguai**: um estudo de caso sobre a FUCVAM. Monografia (Curso de Graduação em Ciências Econômicas) – Universidade Federal de Santa Catarina, Florianópolis, 2011. Disponível em: <https://repositorio.ufsc.br/handle/123456789/121081>. Acesso em: 24 mai. 2023.
- NAHOUM, Benjamín. **Algunas claves**. Reflexiones sobre aspectos esenciales de la vivienda cooperativa por ayuda mutua. Montevideo: Ediciones Trilce, 2013. Disponível em: http://autogestao.unmp.org.br/wp-content/uploads/2016/02/ART-28_-ALGUMAS-CLAVES-REFLEXIONES-SOBRE-ASPECTOS-ESSENCIALES-DE-LA-VIVIENDA-COOPERATIVA-POR-AYUDA-MUTUA.pdf. Acesso em: 24 mai. 2023.
- PORTILLO, Álvaro J. **Vivienda y sociedad**. La situación actual de la vivienda en Uruguay. Montevideo, 2010. Disponível em: <http://www.farq.edu.uy/sociologia/files/2012/02/Vivienda-y-Sociedad.pdf>. Acesso em: 24 mai. 2023.
- RISSO, Marta R.; BORONAT, Yolanda. **La vivienda de interés social en el Uruguay**: 1970 -1983. Montevideo: Fundacion de Cultura Universitaria, 1992. Disponível em: <https://www.colibri.udelar.edu.uy/jspui/handle/20.500.12008/26509>. Acesso em: 24 mai. 2023.
- SANVITTO, Maria Luiza Adams. Conjunto Habitacional BNH: registro de um exemplar. *In*: SEMINÁRIO DOCOMOMO BRASIL, 9., 2011, Brasília. **Anais** [...]. Disponível em: <https://docomomobrasil.com/course/9-seminario-docomomo-brasil-brasilia/>. Acesso em: 24 mai. 2023.